

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 2/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 2/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 2/2

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№2/2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-2/2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affer
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Чориев Анвар Қўзиевич ШАХСГА ДОИР МАЪЛУМОТЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИКНИ БУЗГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК БЎЙИЧА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА.....	5
2. Хабибуллаева Дилфуза Қуанишбай қизи ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИНИНГ ТАЪМИНЛАНИШИДА ДАВЛАТ ТОМОНИДАН БЕРИЛАДИГАН КАФОЛАТЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	13
3. Искендеров Полат Конисбаевич ТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИ ТОМОНИДАН ЕТКАЗИЛГАН ЗАРАРНИ ҚОПЛАШ ШАРТЛАРИНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	21
4. Ражабов Нариман Шарифбаевич БИОЛОГИК ХИЛМА-ХИЛЛИКНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ВА УЛАРДАН ФЙДАЛАНИШДА ЭКОЛОГИК МЕЪЁРЛАШНИНИНГ ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	28
5. Otaqulov Niyozbek Anvar o'g'li ICHKI ISHLAR ORGANLARI TEZKOR BO'LINMALARINING JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHISHDA O'ZARO NAMKORLIGINI TASHKIL ETISH PRINSIPLARI.....	35
6. Комилов Авазбек Бокижонович ҚОНУНЛАР ИЖРОСИ УСТИДАН ПРОКУРОР ТЕКШИРУВЛАРИГА “ХАВФНИ ТАҲЛИЛ ЭТИШ” ТИЗИМИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	42
7. Matkarimov Qudrat Qalandarovich ХОРИҶИЙ МАМЛАКАТЛАРДА АДВОКАТЛИК FAOLIYATININING AYRIM JIHATLARI..	51
8. Акбаралиева Мухайё Караматулло кизи НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА.....	60
9. Аметова Айсулу Мнажатдиновна БОЛАЛАР МАСАЛАЛАРИ БЎЙИЧА КОМИССИЯДА ИШНИ КЎРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	67
10. Annakulov Azamat Xalmurzayevich SHAXSNI GAROV SIFATIDA TUTQUNLIKKA OLISH JINOYATINING OBYEKTI VA OBYEKTIV TOMON BELGILARI.....	75
11. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich AQLI RASOLIKNI ISTISNO ETMAYDIGAN TARZDA RUHIY HOLATI BUZILGAN SHAXSLARGA NISBATAN JAZO TAYINLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	83
12. Баракайев Лазизжон Отақулович МАХСУС ИҚТИСОДИЙ БИЛИМЛАРДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ ПРОЦЕССУАЛ ШАКЛЛАРИ.....	92

12.00.07-СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. АДВОКАТУРА

Otaqulov Niyozbek Anvar o‘g‘li,
 O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi
 Tezkor-qidiruv faoliyati kafedrasida katta o‘qituvchisi
 E-mail: niyozbekotaqulov@gmail.com

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ТЕЗКОР БО‘ЛИНМАЛАРИНИНГ ЖИНОЯТЧИЛИККА ҚАРШИ КУРАШИШДА О‘ЗАРО ҲАМКОРЛИГИНИ ТАШКИЛ ЕТИШ ПРИНЦИПЛАРИ

For citation: Atakulov Niyazbek Anvar ugli. PRINCIPLES OF ORGANIZING INTERACTION BETWEEN OPERATIONAL UNITS OF INTERNAL AFFAIRS BODIES IN THE FIGHT AGAINST CRIME. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 2/2, pp.35-41

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14874159>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada bugungi kunda respublikamizda ichki ishlar organlari tezkor bo‘linmalarining jinoyatchilikka qarshi kurashda o‘zaro hamkorligini tashkil etish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar yoritilgan, bunday hamkorlikni tashkil etish tamoyillari tushunchasi, uning maqsadi va turlari, amalga oshirish tartibi ochib berilgan. Ichki ishlar organlarining tezkor bo‘linmalari o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlik hamda hozirgi bosqichda jinoyatchilikka qarshi kurashish samaradorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatuvchi omillar ko‘rib chiqildi. Ushbu omillarni bartaraf etish bo‘yicha ba‘zi mulohazalar va olimlarning bu boradagi fikrlari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: qonun, jinoyat, jazo, obyekt, subyekt, inson huquqlari, jazoni ijro etish muassasalari, tezkor bo‘linmalar, tezkor-qidiruv faoliyati, muvofiqlashtirish, rejalashtirish, qo‘shma tadbirlar, jinoyatchilikka qarshi kurashish, huquqni muhofaza qiluvchi organ, hamkorlik, huquqiy asos, prinsip, qonuniylik.

Атакулов Ниёзбек Анвар угли,
 Старший преподаватель кафедры Оперативно-розыскной деятельности
 Академии Министерство внутренних дел Республики Узбекистан.
 E-mail: niyozbekotaqulov@gmail.com

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещены реформы, осуществленные в настоящее время в нашей республике по организации взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел в борьбе с преступностью, раскрыто понятие принципов организации такого рода сотрудничества, его

цели и виды, порядок осуществления. Рассмотрено взаимодействие между оперативными подразделениями органов внутренних дел, а также факторы, негативно влияющие на эффективность борьбы с преступностью на современном этапе. Представлены некоторые соображения по устранению этих факторов и мнения ученых по данному вопросу.

Ключевые слова: закон, преступление, наказание, объект, субъект, права человека, учреждения исполнения наказаний, оперативные подразделения, оперативно-розыскная деятельность, координация, планирование, совместные мероприятия, борьба с преступностью, правоохранительный орган, сотрудничество, правовая основа, принцип, законность.

Atakulov Niyazbek Anvar ugli,

Senior Lecturer of the Department of Operational Investigative Activities
of Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan

E-mail: niyozbekotaqulov@gmail.com

PRINCIPLES OF ORGANIZING INTERACTION BETWEEN OPERATIONAL UNITS OF INTERNAL AFFAIRS BODIES IN THE FIGHT AGAINST CRIME

ANNOTATION

This article highlights the reforms currently implemented in our republic to organize the interaction of operational units of internal affairs agencies in the fight against crime, reveals the concept of the principles of organizing this type of cooperation, its goals and types, and the procedure for implementing it. The interaction between operational units of internal affairs agencies is considered, as well as factors that negatively affect the effectiveness of the fight against crime at the present stage. Some considerations on eliminating these factors and the opinions of scientists on this issue are presented.

Keywords: law, crime, punishment, object, subject, human rights, penal institutions, operational units, operational-search activities, coordination, planning, joint activities, fight against crime, law enforcement agency, cooperation, legal basis, principle, legality.

Yurtimizda fuqarolarning huquq va erkinliklariga rioya etish hamda ularni himoya qilish maqsadida zarur qonunchilik va institutsional asoslar, shuningdek ta'lim va monitoring uchun poydevor yaratilgan. Konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarga rioya etilishini nazorat qilish tizimi shakllangan. Inson huquqlarini himoya qilishning xalqaro va mintaqaviy mexanizmlarini rivojlantirish, shuningdek inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni kengaytirish bo'yicha tizimli va izchil ishlar olib borilmoqda.

Mamlakatimizda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar milliy davlatchilik va suverenitetni mustahkamlash, xavfsizlik va huquq-tartibotni ta'minlash, davlat chegaralarining daxlsizligini kafolatlash, jamiyatda qonun ustuvorligini o'rnatish, inson huquq va erkinliklarini himoya qilish, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni rivojlantirish uchun muhim poydevor bo'ldi. Ushbu islohotlar xalqimizning munosib turmush kechirishi va fuqarolarimizning ijodiy salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratdi. Jinoyatchilikka qarshi kurashish borasida hamda soxaviy xizmatlar o'rtasida hamkorlikni amalga oshirish jarayonida respublikamizda so'ngi yillarda qabul qilingan va demokratik prinsiplarga asoslangan umume'tirof etilgan qoidalarni bajarish har bir davlatning ustuvor vazifalaridan biridir.

Ma'lumki, davlatlarning jinoyatchilikka qarshi kurashi asosan ularning milliy qonunchiligi, ba'zi hollarda esa mazkur davlat tomonidan e'tirof etilgan xalqaro huquq normalari bilan belgilanadi. Jinoiy yurisdiksiyani aniqlash hududiylik tamoyiliga asoslanadi. Unga ko'ra, bir davlat hududida sodir etilgan jinoyat o'sha davlat sudining yurisdiksiyasiga kiradi. Biroq bu mutlaq qoida emas.

Davlatning rivojlanishi unda yuz berayotgan ijtimoiy munosabatlarning ichki va tashqi jinoiy tajovuzlardan qanchalik himoyalanganligi hamda jinoyatchilikka qarshi kurashning qay darajada har tomonlama tashkil etilganligiga bog'liq bo'ladi. Dunyoda ayrim og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar soni keskin ko'payib borayotgan hozirgi davrda xalqaro xavfsizlikni ta'minlash uchun davlatlarning

jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi hamkorligini rivojlantirish va yanada takomillashtirish vazifalari har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Mustaqillik yillarida respublikamizda penitensiar tizimni tubdan isloh qilish va uni xalqaro standartlarga moslashtirishga alohida ahamiyat berilib, qator maqsadli chora-tadbirlar amalga oshirildi, mazkur soha muayyan darajada rivojlantirildi, xususan, jazoni ijro etishda asosiy e'tibor profilaktik funktsiya samaradorligini oshirish, ozodlikdan mahrum qilishga muqobil jazolarni kengroq qo'llash, jazoni o'tash sharoitlarini tubdan yaxshilash, jazoning repressiv maqsadlari o'rniga tarbiyaviy ishlarni tatbiq etish, jazoni o'tab chiqqan shaxslarning ijtimoiy moslashuv jarayonini nazoratga olishni tartibga soluvchi huquqiy baza yaratildi [1, B.5].

Shu bilan birga, jazoni ijro etish tizimi yanada takomillashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-martidagi "Jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6196-son farmoni bilan Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi Jazoni ijro etish departamenti etib qayta tashkil etildi [2].

Mazkur farmon bilan Jazoni ijro etish muassasalari tarkibida tezkor-qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi organlari faoliyatini yanada kuchaytirish maqsadida tergov hibsonalari va jazoni ijro etish muassasalari faoliyatini samarali yo'lga qo'yish va ushbu muassasalarda kunlik nazoratni tashkil etish maqsadida Jazoni ijro etish departamenti tizimida 6 ta mintaqaviy muvofiqlashtirish markazlari tashkil etildi va bugungi kunda ushbu markazlar samarali faolyat olib bormoqda.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ichki ishlar organlarining jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi 5050-son qarorida IIV huzuridagi Jazoni ijro etish departamentining mahkumlar va qamoqqa olingan shaxslarning huquqlari hamda qonuniy manfaatlariga rioya qilish masalalari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo'yicha vakili (Ombudsman), O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlik subyektlari huquqlari hamda qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakili, Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi, shu bilan birga, boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikni amalga oshirish huquqi nazarda tutilgan [3].

Shu bilan birga, hududiy ichki ishlar organlarining JIEM bilan o'zaro hamkorligi ma'lum jinoyatlarni aniqlash, ochish yoki tergov qilish doirasida amalga oshirilishi mumkin. Bu hamkorlik tezkor-qidiruv va tergov harakatlarini birgalikda bajarishni o'z ichiga oladi. Bunda, o'zaro hamkorlik butun huquqni muhofaza qiluvchi organlar darajasida emas, balki ularning tarkibiy bo'linmalari o'rtasidagi hamkorlik darajasida amalga oshiriladi.

Huquqni muhofaza qiluvchi organlarning tezkor bo'linmalari o'rtasidagi hamkorlik hozirgi bosqichda jinoyatchilikka qarshi kurashning samaradorligini ko'p jihatdan belgilab beradi. Buning sababi, hozirgi kunda tezkor-qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi barcha organlar ixtiyoridagi mavjud kuchlar, vositalar va usullardan kompleks foydalanmasdan turib, jinoyatchilikka qarshi kurashish vazifalarini hal etish mumkin emas deb hisoblaymiz. Xususan, ichki ishlar organlari tezkor bo'linmalari va jinoyat-ijroiya tizimining o'zaro hamkorligi masalalari alohida e'tiborga loyiq, chunki aynan shu hamkorlik ko'rib chiqilayotgan jinoyatlarni fosh etish samaradorligini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.

Tezkor-qidiruv faoliyati davlat boshqaruv funksiyasining huquqiy xususiyatga ega bo'lgan faoliyat turi bo'lib, u orqali faqat tezkor bo'linmalar tomonidan jinoyatchilikka qarshi kurash choralarning umumiy tizimidagi kompleks huquqni muhofaza qilish vazifalari amalga oshiriladi. Ko'rsatilgan vazifalar tizimining komplekslik xususiyati uning ko'p qirrali vazifalari, jumladan tezkor-qidiruv yo'li bilan jinoyatlarning oldini olish, jinoyatlarni aniqlash, ochish, qidirilayotgan shaxslarni aniqlashda ifodalanadi [4].

Amalda aynan ichki ishlar organlari qamoqdan qochgan shaxslarni; jinoiy jazoni o'tashdan bosh tortgan, jazoni o'tash joyiga jo'natish haqidagi ko'rsatmani olishdan bo'yin tovlagan yoki mazkur ko'rsatmada belgilangan muddatda jazoni o'tash joyiga yetib kelmagan shaxslarni qidirib topish va ushlab turishda jinoyat-ijroiya tizimiga ko'maklashadi.

Huquqni muhofaza qiluvchi organlarning tezkor bo‘linmalari o‘rtasidagi hamkorlik jinoyatchilikka qarshi kurashning samaradorligini ko‘p jihatdan belgilaydi, chunki tezkor-qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi organlar ixtiyoridagi yordamchi kuchlar, vositalar va usullardan kompleks foydalanmasdan turib jinoyatlarni fosh etish mumkin emas. Ayniqsa, ichki ishlar organlari tezkor bo‘linmalari va jazoni ijro etish tizimi tezkor bo‘linmalari o‘rtasidagi hamkorlik masalalari alohida e‘tiborga loyiqdir, chunki aynan shu hamkorlik jinoyatlarni fosh etish samaradorligini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.

Bugungi kunda Jazoni ijro etish muassasalarining boshqa ichki ishlar organlari va boshqa tashkilotlar bilan o‘zaro hamkorligi ularning qonuniylik va huquq-tartibotni mustahkamlash, jamiyatdan ajratilmagan holda hukm qilingan shaxslar tomonidan huquqbuzarlik va jinoyatlarning oldini olish va profilaktikasi, ozodlikdan mahrum qilish bilan muqobil jazolarni qo‘llashni kengaytirishga qaratilgan harakatlarini muvofiqlashtirishdan iborat [5, B.98].

Shuni ta’kidlash lozimki, “o‘zaro hamkorlik” tushunchasi asosiy falsafiy kategoriya bo‘lib, u obyektlarning (subyektlarning) bir-biri bilan hamkorligini, ularning o‘zgarishini, o‘zaro bog‘liqligini va bir obyektning boshqalarini vujudga keltirish jarayonlarini aks ettiradi. Mohiyatan, o‘zaro hamkorlik bevosita yoki bilvosita, ichki yoki tashqi aloqaning bir ko‘rinishidir; bunda har qanday obyektning xususiyatlari faqatgina boshqa obyektlar bilan o‘zaro ta’sirga kirishgandagina anglash yoki namoyon bo‘lish mumkin [6].

Ushbu sohadagi davlat siyosatini samarali amalga oshirish jinoyatchilikka qarshi kurashishning turli subyektlari (ayniqsa, huquqni muhofaza qiluvchi organlar) o‘rtasidagi hamkorlik (muvofiqlashtirish) muammosini hal etish bilan chambarchas bog‘liq. “Hamkorlik” tushunchasi ikki yoki undan ortiq subyektlarning tartibli va o‘zaro aloqador harakatlarini amalga oshirish orqali vazifalarni yechish uchun qulay sharoitlar yaratishga yo‘naltirilgan huquqiy, tashkiliy, taktik va boshqa chora-tadbirlarni maqsadga muvofiq tanlash hamda joriy etishdan iborat bo‘lgan kelishilgan va muntazam faoliyat sifatida talqin etiladi. Shunday qilib, IIV hududiy organlari va JIEM tezkor bo‘linmalari xodimlari o‘rtasidagi hamkorlikka asosiy faoliyat yo‘nalishlaridan biri sifatida juda katta ahamiyat beriladi. Chunki faqatgina huquqni muhofaza qiluvchi organlarning tezkor-qidiruv faoliyati subyektlarining birgalikdagi, tartibli va maqsadli harakatlari ularning jinoyatchilikka qarshi kurashdagi sa’y-harakatlarini birlashtirish va shu orqali eng yuqori natijaga erishish imkonini beradi [7, B.1094].

Ko‘pincha shunday vaziyatlar yuzaga keladiki, manfaatdor tuzilmalar tezkor materiallar amalga oshirilgandan so‘ng huquqni muhofaza qilish organlari tezkor-xizmat faoliyatining raqamli ko‘rsatkichlarini o‘zaro “taqsimlay olmasligi” sababli (masalan, ayrim hududlarida IIO va JIEM o‘rtasida ko‘rsatkichlarni “bo‘lishish”) o‘zaro hamkorlikni amalga oshirishda ayrim muamolar yuzaga kelmoqda.

Huquqni muhofaza qiluvchi organlarning o‘zaro hamkorligi va muvofiqlashtirish bo‘yicha vujudga kelgan muammolarini hal etishning jihatlaridan biri, bu jinoyatchilikka qarshi kurashda barcha manfaatdor subyektlar hamkorligining rahbarlik prinsiplarini (asoslarini) amaliy faoliyatda joriy etish (takomillashtirish) hisoblanadi.

O‘zaro hamkorlik prinsiplari deganda, hamkorlikning mohiyati, maqsadi, mazmuni va shakllarini belgilaydigan hamda qonun va qonunosti hujjatlarida ko‘rsatilgan vazifalarga erishishni ta’minlovchi asosiy qoidalar tushuniladi [8, B.124].

Ular o‘z ahamiyatiga ko‘ra, jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi hamkorlikni tashkil etish va amalga oshirishda yo‘l-yo‘riq vazifasini bajaradi. O‘zaro hamkorlik tamoyillarini to‘g‘ri tushunish va ularni huquqni muhofaza qiluvchi tuzilmalarning amaliy faoliyatida qo‘llash jinoyatchilikka qarshi kurashish choralarning sifati va samaradorligini oshirishga yordam beradi, qo‘yilgan vazifalarni qisqa muddat ichida hamda kam kuch va mablag‘ sarflab hal qilish imkonini yaratadi.

Jazoni ijro etish muassasalarining hududiy ichki ishlar organlari bilan o‘zaro hamkorligining mazmunini belgilovchi asosiy prinsiplar qonuniylik, rejalashtirish, tizimlilik, hamkorlik zaruriyatining mavjudligi, teng huquqlilik, hamjihatlik va o‘zaro xabardorlik prinsiplari, shuningdek,

asosiy vazifani hal etish va o'zaro hamkorlik qiluvchi subyektlarning imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanish maqsadida o'zaro hamkorlikni tashkil etish prinsiplaridir.

O'zaro hamkorlikning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat: axborot almashish, hisobda turgan shaxslarning turmush tarzi va xulq-atvorini tahlil qilish, o'zaro hamkorlik natijalarini o'rganish, hamda o'zaro hamkorlik natijalari bo'yicha sharhlar va uslubiy tavsiyalar tayyorlash [9, B.60].

Jinoyatlarning oldini olish va fosh etish sohasida ichki ishlar organlari va jazoni ijro etish inspeksiyalarining o'zaro hamkorligini amalga oshirish uchun zamonaviy axborot texnologiyalaridan, jumladan mavjud ma'lumotlar bazalaridan foydalanish katta imkoniyatlar yaratadi. Masalan, hozirgi kunda Jazoni ijro etish xizmati va hududiy ichki ishlar organlari o'rtasida axborot almashish to'g'risidagi reja imzolangan va amalda bo'lib, unga ko'ra mazkur tomonlarning hududiy organlariga axborot va ma'lumot taqdim etishi mumkin.

Jinoyatchilikka qarshi kurashning boshqa subyektlari (masalan, ijro hokimiyati organlari, ommaviy axborot vositalari, jamoat tashkilotlari va boshqalar) bilan hamkorlik qilish prinsiplarining mohiyati alohida o'rganish va muhokama qilishni talab etadi.

Hamkorlikka nisbatan qonuniylik prinsipi quyidagilarni ya'ni jinoyatchilikka qarshi kurashuvchi subyektlarning birgalikdagi faoliyati, bir tomondan, ishlab chiqilgan qonunchilik bazasi asosida tartibga solinishi va qonunlar hamda qonunosti hujjatlari talablariga muvofiq bo'lishi kerakligini anglatadi, boshqa tomondan esa, barcha o'zaro hamkorlik qiluvchi subyektlar tomonidan bajarilishi majburiydir. Jinoyatchilikka qarshi kurashning boshqa subyektlari (masalan, ijro hokimiyati organlari, ommaviy axborot vositalari, jamoat tashkilotlari va boshqalar) bilan hamkorlik qilish prinsiplarining mohiyati alohida o'rganish va muhokama qilishni talab etadi.

Rejaviylik prinsipi muayyan yo'nalishlar bo'yicha hamkorlikdagi faoliyatni ham uzoq muddatli, ham joriy rejalashtirishni muvofiqlashtirish maqsadga muvofiqligini nazarda tutadi. Rejalashtirish tomonlarga birgalikdagi harakatlarning tizimli va maqsadli bo'lishini ta'minlash, kuch va vositalarni eng muhim yo'nalishlarga jamlash imkonini beradi.

Shu bilan birga, rejaviylik prinsipini amalga oshirish o'tkazilayotgan tadbirlarni nazorat qilish va hisobga olishni yo'lga qo'yish, natijaga erishish uchun barcha bo'g'inlarning yaxlit ishlashini ta'minlash imkonini beradi. Rejalashtirish jarayonida har bir hamkor tomonning qo'shma chora-tadbirlar umumiy tizimidagi o'rni va roli, shu jumladan tezkor-texnik kuchlar va vositalarning mavjudligi, ish usullarining o'ziga xosligi, tadbirlarni amalga oshirishdagi imkoniyatlari inobatga olinishi lozim.

Tizimlilik prinsipi shundan iboratki, jinoyatchilikka qarshi kurashish subyektlari o'z vakolatlari doirasida barcha kelishilgan daraja va yo'nalishlarda o'zaro hamkorlikni amalga oshiradilar [10, B.21]. Hamkorlik qiluvchi organlar bir-birlarining imkoniyatlari, qo'shma tadbirlarning maqsad va vazifalari hamda ularni o'tkazishda har birining o'rni haqida muayyan bilimlarga ega bo'lishlari lozim.

Jinoyatchilikni oldini olish subyektlarining o'zaro hamkorligi tartibi, shakllari va usullari nafaqat shartnomalar (bitimlar) orqali, balki alohida bayonnomalar bilan ham belgilanishi mumkin. O'zaro hamkorlik tadbirlarini amalga oshirish va birgalikdagi faoliyatni muvofiqlashtirish uchun ishchi guruhlar tashkil etilishi mumkin.

O'zaro hamkorlik zaruriyati prinsipi quyidagicha namoyon bo'ladi. Har bir huquqni muhofaza qiluvchi organ faoliyatining mustaqil xususiyatga ega bo'lishiga qaramay, ishning murakkabligi va ko'p qirraliligi, shuningdek jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'yicha umumiy maqsadning mavjudligi ba'zi hollarda ularning muvofiqlashtirilgan harakatlarini, ushbu organlarga xos vosita va usullarning uyg'unligini talab etadi. Hamkorlikdagi sa'y-harakatlar orqali o'zaro aloqada bo'lgan organlar yaxlit va harakatchan tizimni shakllantiradi.

Teng huquqlilik prinsipi shuni anglatadiki, hamkorlik jarayonida o'zaro munosabatlar ishtirokchilarining har biri o'z mustaqilligini saqlab qoladi, bir-biriga bo'ysunmaydi, balki birgalikdagi faoliyatning barcha masalalarini hal etishda teng huquqlarga ega bo'ladi. Teng huquqlilik prinsipini amalda qo'llash bir tomonning boshqasiga nisbatan yuqori talablar qo'yishi yoki biron-bir imtiyozlar o'rnatishiga yo'l qo'ymaydi, takrorlanishlarni istisno etadi va turli xil

choralardan oqilona hamda kompleks foydalanish orqali qo'yilgan vazifani samarali hal etishga ko'maklashadi.

hamjihatlik prinsipi eng yaqqol ikki tomonlama davlatlararo kelishuvlarni tuzish paytida namoyon bo'ladi. Bunga ko'ra, huquqni muhofaza qiluvchi organlar o'zaro munosabatlarini boshqa tomonning qonuniy manfaatlarini inobatga olgan holda, o'zaro manfaatli va teng huquqli asosda qurishadi. Ular bir-birlariga o'z hududlarida teng huquqlar berishadi va teng javobgarlikni zimmasiga olishadi. Ushbu prinsip ichki qonun yoki xalqaro shartnoma orqali o'rnatilishi mumkin. Bunda aniq o'zaro huquqlar ro'yxati keltiriladi yoki milliy qonunchilikdan kelib chiqadigan barcha huquqlarni taqdim etish haqida umumiy ko'rsatma mavjud bo'ladi

O'zaro hamkorlik subyektlarining xabardorligi prinsipi kompetensiya doirasida jinoyatchilikka qarshi kurash masalalari bo'yicha obyektiv ma'lumotlarni bir hamkorlik subyektidan boshqasiga o'z vaqtida to'plash va qisqa muddatlarda yetkazish imkonini beruvchi tartibga solingan tashkiliy, taktik va tezkor chora-tadbirlar tizimini amalga oshirishda namoyon bo'ladi [11, B.36].

O'zaro faollik prinsipi tomonlarning manfaatlarini ko'zlab uzoq muddatli hamkorlik qilish, shuningdek, birgalikdagi harakatlarda kuchni oshirishdan iborat ya'ni tezkor-qidiruv faoliyatining ayrim kuchlari, vositalari va usullarini yakka tartibda, tashabbuskorona qo'llashdan to ularni umumiy jinoyatchilikka va uning alohida turlariga qarshi kurashda kompleks va muntazam ravishda qo'llashgacha bo'lgan jarayonni o'z ichiga oladi.

Samaradorlikka erishish prinsipi shundan iboratki, hamkorlik ma'nosiz va natijasiz faoliyatni nazarda tutmaydi. O'zaro hamkorlik qiluvchi tomonlar qo'yilgan vazifalarni bajarishda bir-birlarining kuchli tomonlari va afzalliklaridan foydalanishlari lozim. Bundan tashqari, ahamiyatsiz natijalarga olib keladigan ko'p xarajatli qo'shma tadbirlarni o'tkazishning maqsadga muvofiqligi ustidan doimiy nazoratni amalga oshirish zarur. Bu ko'p miqdordagi inson va moddiy resurslardan foydalanishdan ozod qiladi, ularni eng og'ir jinoyatlarning oldini olish va ularga barham berish uchun yo'naltirishga imkon yaratadi.

Amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, respublikadagi birorta huquqni muhofaza qiluvchi tuzilma huquqni muhofaza qilish vazifalarini yakka o'zi samarali hal eta olmaydi. Bu xulosa jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish sohasidagi muammolar mavjudligi bilan tasdiqlanadi. Shu sababli, hududiy ichki ishlar organlari va Jazoni ijro etish muassasalari o'rtasidagi hamkorlik ijobiy tarixiy tajribaga ega bo'lib, rivojlanishning katta istiqbollari ega. Bunda ta'kidlash joizki, mazkur muammoni hal etish faqat tizimli yondashuvni ishlab chiqish va amalga oshirish natijasidagina mumkin bo'ladi. Bizning fikrimizcha, jinoyatchilikning oldini olishning yagona davlat tizimining asosiy qoidalarini aniq shakllantirish va uning rivojlanish istiqbollarini belgilash maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib shuni aytish joiz-ki, huquqni muhofaza qiluvchi organlarning jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'yicha o'zaro hamkorlik prinsiplarini har tomonlama va to'liq tahlil qilish natijasida ular o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni kuzatish mumkin. Biz ko'rib chiqqan prinsiplar mazkur subyektlarning faoliyatini tartibga soluvchi aniq huquqiy normalarga asoslanadi va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi aniq masalalarni hal etishga yordam beradi. Shu sababli, hamkorlik jarayonida ishtirok etuvchi barcha tomonlar ushbu prinsiplarni so'zsiz va qat'iy ravishda bajarishlari shart deb hisoblaymiz.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Salaev N.S. Penitensiar tizimning profilaktik funksiyasi samaradorligini oshirish. Yu.f.b.f.d. diss. Avtorereferati.2017. B.5. (Salaev N.S. Improving the effectiveness of the preventive function of the penitentiary system. Doctor of philosophy thesis on legal sciences. 2017. Page 5.)
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 26 martidagi "Jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6196-son farmoni. (Elektron manba: <https://lex.uz/docs/5344118>. Murojaat sanasi: 15.01.2025y). (Decree No. PF-6196 of the President of the Republic of Uzbekistan dated March 26, 2021 "On measures to raise the activity of internal affairs

- bodies to a new level in terms of quality in the field of ensuring public safety and fighting crime." (Electronic source: <https://lex.uz/docs/5344118>. Application date: 15.01.2025y))
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 2 apreldagi “Ichki ishlar organlarining jamoat xavfsizligini ta’minlashva jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi faoliyatini yanada takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 5050-son qarori . (Elektron manba: <https://lex.uz/ru/docs/5353841> Murojaat sanasi: 15.01.2025y). (Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated April 2, 2021 No. 5050 "On additional organizational measures to further improve the activities of internal affairs bodies in the field of public safety and combating crime." (Electronic resource: <https://lex.uz/ru/docs/5353841> Date of access: 01/15/2025))
 4. Bekmurodov N.N., Tezkor-qidiruv faoliyatini amalga oshirishning huquqiy asoslarini takomillashtirish masalalari EURASIAN JOURNAL OF LAW, FINANCE AND APPLIED SCIENCES. <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/download/9326/6811/6868>. (Murojaat sanasi: 09.01.2025y) (Bekmurodov N.N., Issues of improving the legal basis for the implementation of operational-search activities // EURASIAN JOURNAL OF LAW, FINANCE AND APPLIED SCIENCES. <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/download/9326/6811/6868>. (date of access: 09.01.2025))
 5. Дазмарова Т.Н., Организация взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций с органами местного самоуправления на современном этапе // Человек: преступление и наказание. 2014. № 4(87). С. 97–100. (Dazmarova T.N., Organization of interaction of criminal-executive inspections with local government bodies at the present stage // Man: crime and punishment. 2014. No. 4(87). P. 97–100.)
 6. Гай Е.В. Взаимодействие уголовно-исправительных инспекций и органов внутренних дел при осуществлении контроля за условно осужденными / Е. В. Гай, А. В. Новиков // Научные итоги года: достижения, проекты, гипотезы. 2014. № 4. С. 219–224. (Gai E.V. Interaction of criminal-correctional inspectorates and internal affairs agencies in the implementation of control over conditionally sentenced persons / E.V. Gai, A.V. Novikov // Scientific results of the year: achievements, projects, hypotheses. 2014. No. 4. P. 219-224.)
 7. Киричик Е.В. Взаимодействие полиции и институтов гражданского общества в Российской Федерации: понятие, цели, принципы, типы и формы // Lex Russica 2014 № 9 С 1093–1103. (Kirichikov E. V. Interaction of the police and civil society institutions in the Russian Federation: concept, goals, principles, types and forms // Lex Russica 2014 No. 9 P 1093–1103)
 8. Шербаков В.Ф. Принципы и условия взаимодействия подразделений экономической безопасности МВД России с государственными органами при противодействии преступности в сфере экономики // Пробелы в российском законодательстве 2008 № 1 С.124–126. (Sherbakov V.F. Principles and conditions of interaction of economic security units of the Ministry of Internal Affairs of Russia with government agencies in combating crime in the economic sphere // Gaps in Russian legislation 2008 No. 1 P.124–126)
 9. Асадов В.В, Ковалев О. Г.,. О значении внешнего взаимодействия в деятельности уголовно-исполнительных инспекций по предупреждению повторных преступлений осужденных без изоляции от общества // Российский следователь. 2019. № 12. С. 59–62. (Asadov V.V., Kovalev O.G., On the Importance of External Interaction in the Activities of Criminal Executive Inspectorates to Prevent Repeated Crimes of Convicts Without Isolation from Society // Russian Investigator. 2019. No. 12. P. 59–62.)
 10. Кузнеченкова В. Е. Принцип системности-основа государственного и муниципального финансового контроля // Финансовое право 2010 № 3 С21–24. (Kuznetchenkova V. E. The principle of systematicity - the basis of state and municipal financial control // Financial Law 2010 No. 3 P21-24)
 11. Голосков Л.В. Формирование принципов права при переходе к информационному обществу // «Черные дыры» в российском законодательстве 2003 № 3 С.35–42. (Goloskov L.V. Formation of principles of law during the transition to the information society // “Black holes” in Russian legislation 2003 No. 3 P.35–42)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 2/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 2/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 2/2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000